

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIY SHE'RIYATIDA NAQSHBANDIYA MA'RIFATI TALQINI

Axadjon MUHAMMADIYEV,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti professori,
axadjonmuhammadiyev@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886838>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiy she'riyatining islomiy, tasavvufiy va ma'rifiy qirralari, shoir yashagan davrning yetakchi tariqati hisoblangan naqshbandiya g'oyalari asosida tahlil qilingan. Maqolaning tahlil obyekti sifatida shoirning irfoniy mavzudagi g'azallari, qit'alari tanlab olingan. Naqshbandiya tariqatining nazariy masalalarini yoritishda mavzuga tegishli bir qator tarixiy, ilmiy va badiiy manbalarga murojaat qilingan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, badiiy ijod, tasavvuf, Qur'on, g'azal, naqshbandiylik.

Аннотация. В данной статье анализируются исламские, мистические и просветительские аспекты поэзии Алишера Навои на основе идей Накибанди, ведущего направления поэта того времени. В качестве объекта анализа были выбраны газели и стихи поэта на мистические темы. Для освещения теоретических вопросов Накибанди был использован ряд исторических, научных и художественных источников, относящихся к данной теме.

Ключевые слова: Алишер Навои, художественное творчество, мистицизм, Коран, газель, Накибанди.

Annotation. This article analyzes the Islamic, Sufi, and spiritual dimensions of Alisher Navoi's poetry based on the ideas of the Naqshbandiya order, which is considered the leading tariqa of the poet's era. As objects of analysis, the poet's ghazals and fragments on mystical themes have been selected. In elucidating the theoretical issues of the Naqshbandiya tariqa, a number of relevant historical, scholarly, and literary sources have been referenced.

Keywords: Alisher Navoi, literary creation, Sufism, Quran, ghazal, Naqshbandiyya.

Ma'lumki, Hazrat Navoiy yashagan tarixiy mintaq va muhitda islom dinining ruhiy-ma'naviy olami hisoblangan tasavvuf ta'limoti, xossatan uning naqshbandiya tariqati yetakchilik qilardi. Mazkur tariqat ham ijtimoiy, maishiy hayotga har jihatdan uyg'unligi sababli uning g'oyalari deyarli barcha ijtimoiy tabaqa vakillari orasida keng tarqalgan edi. Ayniqsa, Hazrat Navoiy singari mumtoz so'z ustalari ijodiga mazkur tariqat g'oyalari sezilarli ta'sir o'tkazgan edi. Biz mazkur maqolamizda ulug' shoir ijodining ilohiy, tasavvufiy irfoniy qirralarini naqshbandiylik g'oyalari uyg'unligida sharhlashga urindik.

“Alisher Navoiy turk dunyosining mushtarak qadriyatidir. G'arbdan Sharqqa qadar turkiy xalqlarning barchasi Navoiyni faxr ila “bizniki” deyishadi”, – deya e'tirof etgan edi Egey universiteti (Turkiya) professori Fikret Turkman. Darhaqiqat, Navoiy asarlaridagi g'oyalar shu qadar ulkanki, u bir millat, bir mamlakat bag'riga sig'maydi. Shu sabab bugun Navoiy ijodi butun dunyo xalqlari nigohidadir.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2020-yil 19-oktabr kuni Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4865-sonli qarori qabul qilindi. Qarorda Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarni tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish maqsad qilingan.

Qaror maqsadini amalga oshirish bo'yicha mamlakatimizda juda katta ishlar tadrijiy amalga oshirilmoqda. Bizning mazkur maqolamiz ham shu maqsad yo'lida xizmat qiladi degan umiddamiz. Dastlab Alisher Navoiy mansub bo'lgan tariqat – Xoja Muhammad ibn Muhammad Sayyid Jaloliddin Bahovuddin Naqshband asos solgan, Markaziy Osiyo, Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan tariqat haqida ikki og'iz so'z.

Manbalarda keltirilishicha [Salohiy, 2017.; Sadridin Salim Buxoriy, 1993.; Bahouddin Naqshband, 2015.], Xoja Boboi Samosiy Bahovuddin Naqshbandning dunyoga kelishlarini oldindan bashorat etganlar va Naqshband dunyoga kelganlaridan so'ng u zoti bobarakotning tarbiyalariga olganlar. Boboi Samosiydan so'ng Bahovuddinni tarbiyalash u kishining shogirdlari Sayid Amir Kulol tomonidan davom ettiriladi. Bahovuddin Naqshband Sayid Amir Kulol ishoralari bilan Yassaviy shayxlardan ham tarbiya olganlar. Xoja Abdulxoliq G'ijduvoni esa Bahovudinning kamolga yetishlarida rahnamo vazifasini o'taganlar.

Naqshbandiya ahli sunnat e'tiqodiga amal qiluvchi tariqat hisoblanadi. Tariqatning bosh shiori "dil ba yoru dast ba kor"dir. Nizomidin Mir Alisher Navoiy "G'aroyib us-sig'ar"da "Qanoat naqshining ifshosi va naqshbandiya tariqining adosi" sarlavhasi ostida mazkur tariqatga quyidagi tavsiflarni berganlar:

Qanoat tariqig'a kir, ey ko'ngul,
Ki xatm o'lg'ay oyini izzat sanga.
Desang shoh o'lay yeru ko'k basdurur,
Bu bir taxtu ul chatri rif'at sanga.

[Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 527.].

Navoiyning ta'kidlashicha, agar inson izzatga erishish yo'lini qidirsang, ko'nglini qanoat ko'chasiga kiritishi, boriga sabr qilish, chidamli va bardoshli bo'lishi, tamadan tiyilishi lozim. Agar inson ko'ngli shohlikni xohlasa, unga yer-u osmon kifoya. Yer – taxt, osmon - chatri rif'at (yuqorilik chodiri, baxt iqbol)dir.

Fano sho'lasida yoshur jismni,
Kerak bo'lsa zarbaft xil'at sanga.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Yetar lola butgan qiyo qullasi,

Murod o'lsa gulgun hashmat sanga

[Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

Navoiyning ta'riflaricha, shohona hayot-u zarbof liboslarni istasng, jismingni fano (o'tkinchilik) shulasi bilan o'rashing kifoya. Bordi-yu, senga rang-barang hashamdorlik kerak bo'lsa, lola o'sgan qoya cho'qqisi yetarlidir.

Erur bas arig' nuktau qon yoshing,

Duru la'ldin zebu ziynat sanga

[Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

Teran ma'noli pokiza so'zlaring-u pok muhabbatdan sizib chiqqan qon yoshlaring dur va la'l kabi qimmatbaho toshlar bilan ziynatlanmog'ingdan afzalroqdir.

E'tibor berilsa, Navoiy moddiy olam bilan ma'naviy (qanoat) olam ashyolarini tashbih vositasi orqali mohirona qiyos etadi. Insonni har qanday holda ham qanoatli bo'lishga, boriga shukr etishga chaqiradi. Bilamizki, Naqshbandiya tariqati zohiran ko'zga tashlanadigan xatti-harakatlardan yiroq bo'lib, suhbatga kuchli e'tibor beradi. Bu tariqatning Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniylab ishlab chiqqan va Xoja Bahovuddin mukammallashtirgan asosiy tamoyillari mavjud. Bular: hush dar dam, nazar bar qadam, Safar dar vatan, xilvat dar anjuman, yod kard, bozgasht, nigohdosht, yoddosht, vuqufi zamon, vuqufi adadiy, vuqufi qalbiy.

Naqshbandiya tariqati ta'rif, tavsif etilgan bu she'rda Navoiy yuqorida sanab o'tilgan tamoyillardan ayrimlarini quyidagicha sharhlagan:

Desang xilvatim anjuman bo'lmasun,

Kerak anjuman ichra xilvat sanga

[Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

Bayt yuqoridagi tamoyillardan – “xilvat dar anjuman” haqidadir. Unga ko'ra, zohiran xalq bilan, botinan Haq yodi bilan birga bo'lish nazarda tutiladi. Solik jamiyat hayotiga faol qatnashadi. Xalqqa aralashib, hayot talablarini bajaradi. Shuning bilan birga qalbining doimo Alloh huzurida ekanini his etib turadi.

Vatan ichra sokin bo'lub soyir o'l,

Safardin agar bo'lsa mehnat sanga. [Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

Bu “safar dar vatan” tamoyilidir. Unga ko'ra, solik yomon axloqdan yaxshi xulqqa vatani, ya'ni vujudini tarbiyalab sayr qilishidir. U bir piri komil (ustoz) topguniga qadar jismonan sayohat qilishi lozim. Bu tamoyil irodani chiniqtirishda birin-ketin martabalarini bosib o'tishni bildiradi.

Nazarni qadamdan yiroq solmag'il,

Bu yo'l azmi gar bo'lsa rag'bat sanga.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

[Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

Agar naqshbandiya tariqati sening maqsad-u muddaong bo'lsa, nazarni qadamdan yiroqqa tashlama. Boshqacha aytganda, bu “nazar bar qadam” tamoyilidir. Uning mazmuni shuki, solik qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, yurayotganida oyoq uchiga qarab yurishi kerak. Toki zohir-u botin ko'zi nopok narsalarni ko'rmasin. Bu tamoyil kamtar bo'lish, chalg'imaslik va hayo chegarasida tura olish kabilarni o'zida mujassam etgan.

Damingdin yiroq tutmag'il hushni,
Ki yuzlanmagay har dam ofat sanga

[Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

Baytda “hush dar dam” tamoyili talhlil etilmoqda. “Hush” – aql, “dam” – nafas ekanini inobatga olsak, undan shunday ma'no anglashiladi: olinayotgan har bir nafasda solik hushyor turishi lozim. G'aflatda qolmaslik, har nafasda Yaratganni yodda saqlashlik lozim. Qachonki, solik Allohni har nafasda yod etar ekan, albatta, Alloh ham uni unutmaydi. Allohning unutmasligi esa ofiyat garovidir. Bunday kishiga esa hech qachon ofat yuzlanmaydi.

Bu to'rt ish bila rub'i maskun aro,
Cholinmoq ne tong ko'si davlat sanga

[Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

“Xilvat dar anjuman”, “safar dar vatan”, “nazar bar qadam”, “hush dar dam” – bu to'rt ish, to'rt tamoyilni shior qilgan kishi yer yuzining barcha davlatini egallagandek, deydilar Navoiy. O'zlarining ham naqshbandiya tariqatiga mansubliklarini maqta'da quyidagicha izhor etadilar:

Bu ohang ila bo'lg'asen naqshband,

Navoiy agar yetsa navbat sanga [Navoiy: G'aroyib us-sig'ar, 1998: 528.]

Darhaqiqat, Nizomiddin Navoiy ham XV asrda tariqatning Xuroson, Hindiston va boshqa islom olami bo'ylab tarqalishida munosib hissa qo'shgan Nuriddin Abdurahmon Jomiy singari o'zlarining qator asarlari – “Nasoyim ul-muhabbat” [Navoiy: Nasoyim ul-muhabbat, 2011], “Hayrat ul-abror” [Navoiy: Hayrat ul-abror, 1991] va boshqa dostonlari, she'riyatida naqshbandiya tariqati qonun-qoidalarini tahlil va talqin etdilar. Shuningdek, bu tariqatning ommalashuvida o'zlarining munosib ulushlarini qo'shdilar.

Sharqda inson tarbiyasiga oid katta tajriba va adabiy-falsafiy meros mavjud. Bu ulkan hikmatlar xazinasidan hali yetarlicha foydalanayotganimiz yo'q. Bizda qadimdan tarbiyaga juda katta e'tibor berilgan. Iymon-e'tiqodli, hikmati baland, saxiy, muruvvatli odamlar namuna qilib ko'rsatilgan. Alisher Navoiy yetuk jamiyatshunos olim va tadbirli davlat arbobi bo'libgina qolmay, u o'z davrining

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ubaydulloh Xo'ja Ahror Valiy, Abdurahmon Jomiy kabi yirik mutasavvufllari nazariga tushgan va ularning e'tiborlarini qozona olgan (bu esa oson ish emas edi) faylasuf ijodkor ham edi. Qolaversa, Navoiy ham XV asrda tariqatning Xuroson, Hindiston va boshqa islom olami bo'ylab tarqalishida munosib hissa qo'shgan Nuriddin Abdurahmon Jomiy singari o'zlarining qator asarlari – “Nasoyim ul-muhabbat” [Navoiy, Nasoyim ul-muhabbat: 2011], “Hayrat ul-abror” [Navoiy, Hayrat ul-abror: 1991] va boshqa dostonlari, she'riyatida naqshbandiya tariqati qonun-qoidalarini tahlil va talqin etgan. Shuningdek, bu tariqatning ommalashuvida o'zining munosib ulushini qo'shgan.

Navoiy bir xalq yoki bir millatning dardini kuylamadi. Uning asarlarida bani bashar dardi qalamga olingan. Olam ahlining muammolari tahlil va talqin etilgan. Navoiyning deyarli barcha asarlarida odam bolalarining baxtli yashash yo'llari axtariladi va ularning asosli yechimi ko'rsatib o'tiladi. Zero, shoir to'g'ri ta'kidlaganidek:

Olam ahli bilingizkim ish emasdur dushmonliq,

Yor o'lung bir-biringizgakim, erur yorlik ish...

Navoiy ijodi umri bo'qiyiligining yana bir siri shundaki, u inson muammolari yechimini izlarkan asl manbaga – qur'on va hadislar mazmuniga murojaat etadi. Hatto o'z asarlariga Qur'on uslubini ko'chirib, asar ta'sirchanligini bir necha karra yuksaltiradi. Demak, Navoiy asarlari ilohiy manbalardan quvvatlangan, degan to'xtam – uning asarlariga nisbatan aytilgan eng qisqa va to'g'ri ta'rifdir.

Ta'kidladikki, Navoiy ijodi Navoiydan keyingi barcha asrlarda bardavom o'rganib kelindi. Xuddi shuningdek, o'tgan asrimiz ham (ayrim noxolisliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa-da) Navoiy ijodini, aytish kerakki, juda keng ko'lamda o'rgangan asr sifatida tarixda muhrlanib qoldi.

Xuddi shu ma'noda biz ham Navoiy qalamiga mansub asarlarning ayrim qirralarini Navoiy asliyatiga yaqinroq tahlil va talqin etishga, uning ijodidagi hamd, na't va ma'rifiy mavzulardagi g'azallarini asl manbalarga qiyosan o'rganishga intildik. O'ylaymizki, Navoiy ijodiga bag'ishlangan bu kabi talqinlar davom etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma jildlik, oltinchi jild. Favoyid ul-kibar. – Toshkent: Fan, 1990.
2. Алишер Навоий. Бадойиъ ул-бидоя. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик, биринчи том. – Тошкент: Фан, 1987. – 724 б. 2.
3. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Йигирма томлик, ўн иккинчи том. – Тошкент: Фан, 1996. – 326 б.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma jildlik, O'n yettinchi jild. Nasoyim ul-muhabbat. – Toshkent: Fan, 2001.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

5. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma jildlik, yettinchi jild. Hayrat ul-abror. – Toshkent: Fan, 1991.
6. Веселовский А.Н. Проблемы исторической поэтики литератур Востока. – Москва: Наука, 1988. – 311 ст.
7. Имом Байхақий. Шуъабул-иймон. Байрут: Дарул кутубил илмийя, 1990 йил. – 342.
8. Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2016. – 624 б.
9. Yahyo ibn Sharofiddin Navaviy. Sharhun-Navaviy Ali muslim. 4 jildlik, to'rtinchi jild. – Bayrut: 2009.
10. Muhiddinov M.Q. Komil inson – adabiyot ideali. – Toshkent: Ma'naviyat, 2005. Rodmart A. Hofiz g'azallarida Qur'on ta'siri // Sino. – Toshkent, 2002.- №5.
11. Hojiahmedov A. O'zbek aruzi lug'ati. – Toshkent: Sharq, 1998.
12. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – Toshkent: Sharq, 1999.